

Bildanalyseverfahren für Porträts der frühen Neuzeit: Die Entwicklung der App PortApp

Diem, Sebastian

diem@uni-hildesheim.de
Stiftung Universität Hildesheim, Deutschland
ORCID: 0009-0000-9196-4814

Mandl, Thomas

mandl@uni-hildesheim.de
Stiftung Universität Hildesheim, Deutschland
ORCID: 0000-0002-8398-9699

Beyer, Hartmut

beyer@hab.de
Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel, Deutschland
ORCID: 0000-0002-1158-1547

Einleitung

Der Beitrag beschreibt die Entwicklung des Systems PortApp, das als App für Smartphones eine konfigurierbare Suche in druckgrafische Porträts implementiert. Damit kann in der digitalisierten Porträtsammlung der Herzog-August Bibliothek gesucht werden. PortApp ermöglicht eine Ähnlichkeitssuche innerhalb des Bestands und die Suche mit von den Nutzenden hochgeladenem Bildmaterial. PortApp bietet dafür mehrere Perspektiven auf Ähnlichkeit, welche für die Domäne der Porträts optimiert sind. Der Beitrag geht kurz auf die Kollektion ein und zeigt dann die Funktionsweise von PortApp aus Sicht der Nutzer*innen. Ebenso wird das Training eines Modells auf Basis eines Visual Transformers und das Suchprinzip der Ähnlichkeitssuche beschrieben.

Porträts in der frühen Neuzeit

Porträts stellen wichtige Dokumente der Sozial- und Kulturgeschichte, der Geschlechtergeschichte sowie der Realienkunde dar. Im Fokus des Interesses der Forschung stand lange allerdings die Person des Dargestellten und nicht auf dem Medium der Darstellung und dessen Historizität. Einige Projekte leisteten Pionierarbeit, indem sie etwa das Zusammenspiel von grafischen und literarischen Künsten darlegten (Paas, 1988) oder das Porträt im Kontext der Buchgeschichte untersuchten (Berghaus, 1995). Einige kunsthistorische Untersuchungen fragten nach der sozia-

len Dimension des Porträts, beschränkten sich dabei aber überwiegend auf das Gemälde, während die Druckgrafik – vor allem aus Gründen einer vorwiegend fachhistorisch begründeten Abneigung – allenfalls randständig behandelt wurde (Kanz, 1993; Valter, 2000).

Erst in den letzten Jahren sind Forschungsarbeiten entstanden, die sich den Funktionen, die Porträts als Objekte in ihren jeweiligen sozialen, politischen, ökonomischen Kontexten besaßen, widmen und damit völlig neue Einsichten in die Geschichte des druckgrafischen Porträts in der Vormoderne erbracht haben.

Parallel dazu befasst sich die Sammlungsforschung zunehmend mit den unterschiedlichen Formen und Funktionen druckgrafischer Porträtsammlungen in der Frühen Neuzeit (z.B. Manegold, 2009; Brakensiek, 2003). Erst allmählich ist dadurch erkannt worden, dass das Sammeln von Porträts im 17. und 18. Jahrhundert tatsächlich ein Breitenphänomen darstellte: Gelehrte, Juristen, Mediziner und Theologen ebenso wie Adelige und wohlhabende Bürger, Kaufleute und Handwerker ließen sich nicht nur porträtieren, sondern sammelten – nicht selten in großem Umfang – die Bildnisse ihrer Standes- und Berufsgenossen. Druckgrafische Porträts wurden angefragt und verschickt, von Händlern vertrieben und vor allem als Autorenbilder vor die Werke gebunden. So wie die Porträts selbst nicht ohne die Absichten, die sich mit ihrer Herstellung und Zirkulation verbanden, zu verstehen sind, wird auch ihr Sammeln erst aus dem jeweiligen gesellschaftlichen Zusammenhang und den jeweiligen Intentionen der Sammler verständlich. Dazu müssen jedoch die zu untersuchenden Sammlungen in ihrer Zusammensetzung analysiert und die Herkunft der Porträts bestimmt werden. Dies erfordert auch digitale Werkzeuge.

Die Sammlung der Herzog August Bibliothek (HAB) umfasst etwa 32.000 (einschließlich 6.000 Dubletten) einzeln überlieferte Porträts in verschiedensten Drucktechniken vom Holzschnitt des 15. bis zum Holzstich des 19. Jahrhunderts, der Schwerpunkt liegt auf dem Kupferstich des 17. und frühen 18. Jahrhunderts. Abbildung 1 gibt einen Überblick über die Typen von Porträts in der Sammlung.

Abbildung 1: Visualisierung der zeitlichen Entwicklung des dargestellten Porträttyps der Sammlung

Konzept von PortApp

PortApp ist eine digitale Plattform zur rein visuellen Ähnlichkeitssuche. Im Gegensatz zu herkömmlichen Suchsystemen werden keine Metadateninformationen berücksichtigt. Stattdessen werden ausschließlich visuelle Merkmale für die Suche genutzt. Die Extraktion relevanter visueller Aspekte erfolgt mithilfe mehrerer Deep Learning Modelle. Die Auswertung der Ergebnisse wird auf einem zentralen PortApp-Server durchgeführt und anschließend an das Endgerät der Nutzer*in weitergeleitet. Die App verfügt über eine übersichtliche Nutzeroberfläche, die für mobile Endgeräte optimiert ist. Sie ist in den wichtigsten Stores (Apple, Google)¹ frei erhältlich.

Die App dient der Unterstützung von interessierten Laien, Forschenden und insbesondere Kunsthistoriker*innen bei der Arbeit mit druckgrafischen Porträts. Diese wurden im Laufe der Zeit häufig aus ihrem ursprünglichen Publikationskontext entfernt (zum Beispiel für Alben oder Klebebände), was ein nachträgliches Verknüpfen mit Metadaten erschwert. Angesichts der Größe digitaler Datensätze ist eine manuelle Zuordnung der Einzelblätter zu ihrem Ursprung sehr aufwendig. Visuelle Ähnlichkeiten, basierend auf Merkmalen der Produktionstechnik, ikonographischen Traditionen oder einem gemeinsamen Urheber, können bei der Zuordnung hilfreich sein. PortApp ermöglicht es, diese visuellen Gemeinsamkeiten zu analysieren und Werke in Verbindung zu bringen, um den Kontext zu rekonstruieren. Gleichzeitig können durch die Ähnlichkeitssuche Darstellungskonventionen gesellschaftlicher Klassen oder Epochen untersucht werden. In PortApp kann die Suche entweder durch Aufnehmen eines Fotos oder die Auswahl eines Porträts aus der Sammlung gestartet werden.

PortApp berücksichtigt mehrere Formen von Ähnlichkeit in einem System. Durch eine Auswahl verschiedener Ähnlichkeitskriterien lässt sich der Fokus des Systems beeinflussen. Die zugrundeliegenden Deep Learning Modelle wurden hierzu auf verschiedene Aspekte der Porträts spezialisiert. Dazu benutzt PortApp ein Ensemble-Verfahren, um die Ranglisten der einzelnen Modelle zu einer Gesamtrangliste zusammenzuführen. Auf diese Weise kann das ähnlichste Porträt über alle ausgewählten Formen der Ähnlichkeit gefunden werden.

Dieser Prozess kann von der nutzenden Person über ein Priorisierungssystem parametrisiert werden. Über die dargestellten Schieberegler (Abbildung 2, Abbildung 3), kann der Einfluss der einzelnen Systeme gesteuert werden. Bisher wurden die Dimensionen Gesamtbild, Gesichtsähnlichkeit, Rahmenwerk, Figur und Drucktechnik realisiert. Werden die Schieberegler auf die ganz linke Position gestellt, werden diese Ähnlichkeitsdimensionen im weiteren Verlauf nicht berücksichtigt. Stehen die Schieberegler auf der äußersten rechten Position, haben diese eine hohe Priorität und zeigen die ähnlichsten Porträts des ausgewählten Kriteriums. Mit den Positionen dazwischen kann der Einfluss der Modelle gesteuert werden. Damit verändert sich die Er-

gebnismenge und priorisiert die Ähnlichkeitsdimensionen basierend auf ihren Schiebereglerpositionen.

Abbildung 2: Erste Suche mit PortApp

Abbildung 3: Zweite, fokussierte Suche mit PortApp

Deep Learning Modelle in PortApp

In einem modernen Deep Learning System werden über mehrere Schritte Informationen aus dem gegebenen Inputbild extrahiert. Dabei erstellen sie als Ausgabe einen sogenannten Embedding Vektor. Wie diese Embeddings erstellt werden, hängt hauptsächlich von zwei Faktoren ab: der zu-

grundlegenden Architektur des eingesetzten Modells und der Trainingsprämisse. PortApp benutzt zwei verschiedene Arten von Deep Learning Modellen im Backend der App. Insgesamt werden zwei Objekterkennungsmodelle und drei Klassifikationsmodelle genutzt.

In den letzten Jahren hat sich das Feld des maschinellen Sehens gewandelt. Transformerbasierte Architekturen haben zunehmend an Bedeutung gewonnen und sind in vielen Bereichen gleichwertig oder sogar besser als lang etablierte CNNs (Convolutional Neural Networks). Transformer ermöglichen durch ihren Aufmerksamkeitsmechanismus eine differenziertere Erfassung von Beziehungen innerhalb von Bildern (Dosovitskiy et al., 2020). Dennoch bleiben CNNs aufgrund ihrer Effizienz weiterhin eine wichtige Säule (Wightman et al., 2021). Da der Transformer darauf ausgelegt ist, eine Sequenz aufeinanderfolgender Wörter zu verarbeiten und Bilder aus Pixeln auf Paaren von X/Y Koordinaten beruhen, müssen Bilder erst in eine verwendbare Form übertragen werden. Eines der ersten Modelle hierzu war der Visual Transformer (ViT), der ein Bild in 16×16 Pixel -Patches unterteilt und diese als Sequenz mithilfe der Positions -Embeddings als räumliche Informationen verarbeiten kann. Anschließend kann die Aufmerksamkeitsfunktion, die in der Sprachverarbeitung Wörter in Beziehung zueinander setzt, relevante Patches zusammenführen. Auf diese Weise können klassifizierungsrelevante Bildbereiche, die sich über mehrere Patches erstrecken, identifiziert werden. (Mandl und Diem 2023)

Gleichzeitig wurden verschiedene Trainingsprämisse weiterentwickelt, um die Architekturen effizient trainieren zu können. Für Klassifikationsmodelle müssen dafür Bilder mit einer Klasse (Label) versehen werden, welche vom Modell erkannt werden soll. Beispielsweise wird in PortApp ein Visual Transformer als Klassifikationsmodell für den Aspekt der „Figur“ genutzt. Die Figur beschreibt den Ausschnitt der dargestellten Person, wie beispielsweise ob diese in einem Hüftbild oder Kopfstück abgebildet wurde. Das Modell kann dabei acht verschiedene Darstellungsformen unterschieden. Für das Training des Modells wurden 22.292 Bilder als Trainingsdaten genutzt, wovon 3.343 Bilder als Testdatensatz zur Evaluation dienen. Auf dem Testdatensatz wurde eine Klassifikationsgenauigkeit von 77,7% erreicht.

Da die Erstellung von Trainingsdaten für Objekterkennungsmodelle sehr aufwendig ist, werden für die Gesichtserkennung in PortApp beispielsweise zwei vortrainierte Modelle genutzt.

Für die Lokalisierung des Gesichts benutzt das System den MTCNN Detektor (Multitask Cascaded Convolutional Networks for Face Detection and Alignment) und nutzt anschließend FaceNet, um die Gesichtsmerkmale zu analysieren (Zhang et al., 2016; Schroff et al., 2015). FaceNet benutzt einen Ansatz des selbstüberwachten Lernens in Form des Triplet-Loss. Dabei lernt das Modell nicht, Gesichter anhand bestimmter Klassen einzuordnen, sondern Gesichter in unterschiedlich oder ähnlich zu unterteilen. Auf diese Weise sollen ausgehend von einem Inputbeispiel ähnliche Gesichter mit ähnlichen Embedding Vektoren ver-

sehen werden und unähnliche Gesichter abweichende Ergebnisvektoren erhalten. Auf diese Weise können unterschiedliche Arten von Gesichtern unterschieden werden, ohne sie manuell klassifizieren zu müssen.

Implementiert ist das gesamte System in Django (<https://www.djangoproject.com/>). Django ist ein Python-basiertes Web-Framework, welches die einfache Integration von komplexer Anwendungslogik mit einer Webschnittstelle ermöglicht. Auf diese Weise kann Django sowohl die API -Schnittstelle für die PortApp bereitstellen als auch das Ensemble der Ähnlichkeitsfunktionen ausführen.

Ähnlichkeitssuche im maschinellen Sehen

Abbildung 4 zeigt ein vereinfachtes Beispiel zur Vorgehensweise einer ähnlichkeitsbasierten Suche. Auf der linken Seite sind vier verschiedene Gelehrtenporträts abgebildet, die von der App verarbeitet und deren Ähnlichkeit festgestellt werden soll. Sie besitzen einen ähnlichen Bildaufbau, mit einer in eine Robe gekleideten Person, einem Buch in der einen Hand und einer zeigenden Geste mit der anderen Hand. Wird ein Modell genutzt, welches ein Porträt ohne Fokus auf ein bestimmtes Bildelement verarbeitet (durch den blauen Rahmen um die Bilder gekennzeichnet), können die vier Porträts als sehr ähnlich betrachtet werden. Dementsprechend ist es wahrscheinlich, dass die extrahierten Embeddingvektoren, im oberen Teil der Grafik ähnlich aufgebaut sind. Werden die gleichen vier Beispiele von der Gesichtserkennung verarbeitet, wird durch MTCNN und FaceNet ein anderer Bildausschnitt fokussiert, wie der rote Rahmen in Abbildung 4 andeutet. Die ersten zwei Porträts besitzen eher ähnliche Gesichter. Beide Gesichter sind aus Sicht des Betrachters nach rechts gedreht, besitzen einen kleinen Oberlippenbart und eher glattes Haar. Die letzten beiden Bilder hingegen sind nach links gedreht, haben entweder keinen oder einen langen Bart und eher kurzes Haar. Auf Basis dieser Eigenschaften lässt sich argumentieren, dass die ersten beiden Gesichter durch die Summe ähnlicher Merkmale ähnliche Embedding -Vektoren besitzen. Die letzten beiden Gesichter hingegen teilen weder untereinander noch im Vergleich zu den ersten beiden Gesichtern viele ähnliche Merkmale. Auf der rechten Seite der Abbildung 4 sieht man für die beiden Anwendungsfälle einen vereinfachten Vektorraum, bei dem die Embeddings auf Punkte in einem hochdimensionalen Vektorraum deuten. Es ist deutlich zu erkennen, dass im oberen Beispiel des Gesamtbildes alle vier Porträts durch ihre ähnlichen Embeddingvektoren dicht im Vektorraum beisammen liegen, wohingegen im unteren Gesichtsbeispiel nur die ersten beiden Porträts als ähnlich erachtet und die letzten zwei Porträts im Vektorraum getrennt voneinander platziert werden.

Bestimmt man anschließend eines der Porträts als Inputbild für den Suchprozess, kann der Abstand zwischen den einzelnen Punkten im Vektorraum gemessen werden. Umso geringer die Distanz zwischen Inputbild und einem Bild der

Sammlung, desto ähnlicher sind sich diese beiden Porträts und es kann eine Rangfolge anhand der Distanz erstellt werden.

Abbildung 4: Prinzip einer ähnlichkeitsbasierten Suche. Die vier Porträts werden nach zwei verschiedenen Kriterien (Blau - gesamtes Bild, Rot - nur das Gesicht) verarbeitet, die Embeddingvektoren extrahiert und in einem hypothetischen hochdimensionalen Vektorraum abgebildet. Anschließend kann über ein Distanzmaß die Ähnlichkeit beurteilt werden.

Ausblick

Das PortApp System stellt durch die Steuerbarkeit der Ähnlichkeitsfunktion anhand von in der Disziplin bekannten Konzepten einen deutlichen Fortschritt gegenüber bisherigen Systemen dar (Mandl et al., 2025). Das System und die App sollten einer weiteren wissenschaftlichen Evaluierung unterzogen werden. Bei der Weiterentwicklung sollte eine weitere Verbesserung der Dimensionen der Ähnlichkeit im Fokus stehen. Ebenso können die Konzepte der konfigurierbaren Ähnlichkeitsexploration auf andere Bestände übertragen werden.

Förderhinweis

Diese Forschung wurde ermöglicht durch die Förderung des Projektes PorträtApp (Entwicklung einer automatischen Bilderkennung für frühneuzeitliche Porträtgrafik, bereitgestellt als App für mobile Geräte) durch die Volkswagenstiftung im Rahmen der Initiative Geistes- und Kulturwissenschaften – digital: Forschungschancen, Methodenentwicklung und Reflexionspotenziale.

Fußnoten

1. Apple iStore: <https://apps.apple.com/in/app/portapp/id6475693718>; Google Play Store: <https://play.google.com/store/apps/details?id=de.appplusmobile.ha-b&hl=gsw&gl=US>.

Bibliographie

Berghaus, Peter. 1995. "Graphische Porträts in Büchern des 15. bis 19. Jahrhunderts." Wiesbaden: Harrassowitz.

Brakensiek, Stephan. 2003. "Vom 'Theatrum Mundi' Zum 'Cabinet Des Estampes': Das Sammeln Von Druckgraphik in Deutschland 1565 - 1821." Hildesheim ; Zürich [u.a.]: Olms.

Dosovitskiy, Alexey, Lucas Beyer, Alexander Kolesnikov, Dirk Weissenborn, Xiaohua Zhai, Thomas Unterthiner, Mostafa Dehghani, Matthias Minderer, Georg Heigold, Sylvain Gelly, Jakob Uszkoreit und Neil Houlsby. 2020. "An Image is Worth 16x16 Words: Transformers for Image Recognition at Scale." <https://arxiv.org/abs/2010.11929> (zugegriffen: 30. Juli 2025).

Kanz, Roland. 1993. "Dichter und Denker im Porträt Spurengänge zur deutschen Porträtkultur des 18. Jahrhunderts." Deutscher Kunstverlag.

Mandl, Thomas und Sebastian Diem. 2023. "C 5 Bild- und Video-Retrieval." Grundlagen der Informationswissenschaft. 7. Ausgabe. Berlin: Verlag de Gruyter, Saur. <https://doi.org/10.1515/9783110769043-035>.

Mandl, Thomas; Beyer, Hartmut; Diem, Sebastian. 2025. "Automatische Bilderkennung für die Wolfenbütteler Porträtsammlung: Der Ansatz von PortApp." Erscheint in Bildähnlichkeit und Bildsuche: Geistes- und informationswissenschaftliche Zugänge zu historischem Material, Sonderband 6, hg. Von Thomas Mandl und Hartmut Beyer. Zeitschrift für Digitale Geisteswissenschaften

Manegold, Cornelia. 2009. "Köpfe Aus Fünf Jahrhunderten : Wandel Einer Historischen Porträtsammlung". Berlin, München: Deutscher Kunstverlag ; Staatliche Graphische Sammlung München.

Paas, John Roger. 1988. "Effigies et Poesis : An Illustrated Catalogue of Printed Portraits with Laudatory Verses by German Baroque Poets." Wiesbaden: O. Harrassowitz.

Schroff, Florian, Dmitry, Kalenichenko, und James, Philbin. 2015. "FaceNet: A unified embedding for face recognition and clustering." In *2015 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)* (pp. 815–823). IEEE.

Valter, Claudia. 2000. "Gelehrte Gesellschaft. Wissenschaftler und Erfinder im Porträt." In Erkenntnis, Erfindung, Konstruktion: Studien zur Bildgeschichte von Naturwissenschaften und Technik von 16. bis zum 19. Jahrhundert, hg, Hans Holländer, 833–59. Berlin: Gebr. Mann Verlag.

Wightman, Ross, Hugo Touvron und Hervé Jégou. 2021. "ResNet strikes back: An improved training procedure in timm." <https://arxiv.org/abs/2110.00476> (zugegriffen: 30. Juli 2025).

Zhang, Kaipeng, Zhanpeng, Zhang, Zhifeng, Li, und Yu, Qiao. 2016. "Joint Face Detection and Alignment

Using Multitask Cascaded Convolutional Networks." In *Signal Processing Letters* 23, no.10: 1499–1503. IEEE.